

LINGUOCULTURAL ASPECTS OF MEDICAL TOURISM: EUPHEMISMS, TABOOS, AND THE COMPARISON OF THE CONCEPTS “HAPPINESS” AND “LOVE” IN KYRGYZ AND ENGLISH LANGUAGES

Ыпышова Нургуль Узакбаевна¹, Ypyshova N.U.², Ташиева Нуржамал Сайпидиновна³, Tashieva N.S.⁴, Зулумбекова Махабат Орозбековна⁵, Zulumbekova M. O.⁶

¹Старший преподаватель Ошского государственного университета института филологии и межкультурной коммуникации, Кыргызстан;

²Senior Lecturer of the Osh State University Institute of Philology and Intercultural Communication, Kyrgyzstan;

³Преподаватель Ошского государственного университета института филологии и межкультурной коммуникации, Кыргызстан;

⁴Lecturer of the Osh State University Institute of Philology and Intercultural Communication, Kyrgyzstan;

⁵Преподаватель английского языка сш.№31 имени Татыша Бекенова Араванского района, с.Гульбар, Кыргызстан;

⁶English Language Teacher at Secondary School No. 31 named after Tatysh Bekenov, Aravan District, Gulbar Village, Kyrgyzstan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17610272>

***Аннотация.** Во время роста популярности медицинского туризма особую значимость приобретает межкультурная коммуникация между пациентами и медицинским персоналом. Эффективное взаимодействие требует не только знания языка, но и понимания культурных норм, речевых табу и эвфемистических стратегий, особенно при обсуждении деликатных тем, связанных с физическим и психоэмоциональным состоянием. Настоящая статья посвящена лингвокультурологическому анализу эвфемизмов и речевых табу в контексте медицинского туризма, с акцентом на сопоставление понятий “счастье” и “любовь” в кыргызском и английском языках. Исследование опирается на материалы аутентичных медицинских текстов, рекламных слоганов, интервью с пациентами и врачами, а также на данные лингвистических корпусов. Особое внимание уделяется тому, как культурные представления о счастье и любви влияют на мотивацию пациентов к медицинскому туризму, выбор страны лечения и восприятие медицинской помощи. В статье также рассматриваются эвфемистические формулы, используемые для смягчения потенциально травматичных тем, и их культурная обусловленность. Полученные результаты могут быть полезны для специалистов в области медицинского туризма, переводчиков, врачей и лингвистов, работающих в межкультурной среде.*

***Ключевые слова:** медицинский туризм, межкультурная коммуникация, эвфемизмы, речевые табу, лингвокультурология, счастье, любовь, кыргызский язык, английский язык, метафоры в медицине*

Abstract. *As medical tourism continues to expand globally, intercultural communication between patients and healthcare providers becomes increasingly vital. Successful interaction requires not only linguistic proficiency but also a deep understanding of cultural norms, speech taboos, and euphemistic strategies—especially when addressing sensitive issues related to physical and emotional well-being. This article offers a linguocultural analysis of euphemisms and speech taboos within the framework of medical tourism, with a particular focus on comparing the concepts of “happiness” and “love” in Kyrgyz and English linguistic cultures.*

The study draws upon authentic medical texts, promotional materials, interviews with patients and medical professionals, as well as data from linguistic corpora. Special attention is given to how cultural interpretations of happiness and love shape patients’ motivations for seeking treatment abroad, influence their choice of destination, and affect their perception of medical care. The article also explores culturally conditioned euphemistic expressions used to soften potentially traumatic topics.

The findings may be of practical relevance to professionals in medical tourism, healthcare interpreters, physicians, and linguists working in multicultural environments.

Key words: *medical tourism, intercultural communication, euphemisms, speech taboos, linguoculturology, happiness, love, Kyrgyz language, English language, medical metaphors.*

Введение

Медицинский туризм представляет собой одну из наиболее динамично развивающихся форм трансграничного взаимодействия в сфере здравоохранения, объединяющую медицинские, культурные и коммуникативные компоненты (Eissa & Maksoud, 2025. С.112). В условиях межкультурного диалога между пациентами и медицинскими специалистами возрастает значимость не только профессиональной компетентности, но и способности учитывать культурно-языковые особенности общения (Semino, 2021. С.2). Особенно актуальными становятся вопросы речевой этики, эвфемистических стратегий и табуированных тем, которые напрямую влияют на качество коммуникации и восприятие медицинской помощи (Taylor, 2016. С.134).

Лингвокультурологический подход позволяет выявить глубинные механизмы формирования и функционирования языковых средств, отражающих культурные ценности и эмоциональные установки. В рамках настоящего исследования особое внимание уделяется сопоставлению понятий “счастье” и “любовь” в кыргызском и английском языках как ключевых концептов, влияющих на мотивацию пациентов, их ожидания от лечения и выбор страны медицинского туризма. Эвфемизмы и речевые табу, связанные с темами здоровья, страдания, смерти и личной жизни, рассматриваются как важные элементы межкультурной медицинской коммуникации.

Актуальность работы обусловлена необходимостью повышения эффективности межъязыкового взаимодействия в медицинской сфере, а также стремлением к более глубокому пониманию культурных различий, влияющих на интерпретацию базовых человеческих ценностей.

Материалы и методы исследования

Целью настоящего исследования является выявление лингвокультурных особенностей функционирования эвфемизмов и речевых табу в сфере медицинского туризма, а также сопоставление понятий “счастье” и “любовь” в кыргызском и английском языках. Эти понятия рассматриваются не только как лексико-семантические

единицы, но и как культурно значимые концепты, отражающие ценностные ориентиры и эмоциональные установки носителей соответствующих лингвокультур. В условиях межкультурной медицинской коммуникации они приобретают особую значимость, поскольку напрямую влияют на восприятие медицинских услуг, мотивацию пациентов к лечению за рубежом и формирование доверительных отношений между участниками коммуникации.

Для достижения поставленной цели в исследовании решаются следующие задачи: анализируются эвфемистические стратегии и табуированные темы, характерные для медицинского дискурса; выявляются особенности репрезентации понятий “счастье” и “любовь” в кыргызской и англоязычной лингвокультурах; проводится сопоставление лексико-семантических и прагматических характеристик указанных понятий; исследуется влияние культурных различий на коммуникативное поведение пациентов и медицинского персонала в контексте медицинского туризма.

Методологическую основу работы составляют лингвокультурологический и сопоставительный подходы, позволяющие рассматривать язык как отражение культурных ценностей и ментальных установок (Climent & Coll-Florit, 2023. С.6). В качестве эмпирического материала используются аутентичные медицинские тексты, рекламные и информационные материалы, интервью с пациентами и медицинскими работниками, а также данные лингвистических корпусов кыргызского и английского языков. Такой комплексный подход обеспечивает всесторонний анализ исследуемых явлений и позволяет выявить как универсальные, так и культурно-специфические особенности межъязыковой медицинской коммуникации.

Результаты и обсуждение

Эвфемизмы и речевые табу в межкультурной медицинской коммуникации

Межкультурная медицинская коммуникация представляет собой сложный процесс, в котором языковые средства выполняют не только информативную, но и этическую, эмоциональную и культурно-маркированную функции. Особенно это проявляется в использовании эвфемизмов и речевых табу — лингвистических механизмов, позволяющих смягчить восприятие деликатных тем, связанных с болезнью, смертью, репродуктивным здоровьем и психоэмоциональными нарушениями.

В англоязычной медицинской практике широко распространены эвфемистические выражения, такие как *passed away* вместо *died*, *special needs* вместо *disability*, *mental health challenges* вместо *mental illness* (Taylor, 2016. С.137). Эти формулы не только отражают стремление к политкорректности, но и служат инструментом снижения тревожности у пациента. Интерес представляет выражение *comfort care*, используемое в паллиативной медицине, которое заменяет прямое упоминание отказа от активного лечения, сохраняя при этом гуманистический акцент.

В кыргызском языке эвфемизмы часто опираются на метафорические конструкции и элементы традиционной культуры. Например, вместо прямого обозначения смерти может использоваться выражение *жаны тынчтык тапты, жан дүйнөсү тынчтык алды, жаны башка дүйнөгө кетти* (“душа обрела покой”), которое несёт религиозно-философский оттенок и соответствует исламской концепции загробной жизни

Особый интерес представляет табуирование тем, связанных с психическим здоровьем. В кыргызской культуре психические расстройства часто обозначаются через обобщённые или иносказательные формулы, например, *акыл-эсинин абалы өзгөчө адам*

(“человек с особенностями психического состояния”) вместо *психикалык оорулуу* (“психически больной”). Это отражает не только языковую деликатность, но и социокультурное отношение к ментальным отклонениям, где сохраняется элемент стигматизации.

Таким образом, эвфемизмы и речевые табу в медицинском дискурсе являются не просто лексическими заменами, а важными индикаторами культурных установок, ценностей и коммуникативных стратегий. Их анализ в контексте медицинского туризма позволяет выявить потенциальные барьеры и точки соприкосновения в межкультурной коммуникации, а также способствует формированию более этичного и чувствительного подхода к пациенту.

Результаты и анализ данных

Сопоставление понятий “счастье” и “любовь” в кыргызской и англоязычной лингвокультуре

Понятия “счастье” и “любовь” занимают центральное место в ценностной картине мира любой культуры, однако их семантическое наполнение, прагматическая реализация и ассоциативные поля могут существенно различаться в зависимости от лингвокультурной среды. В контексте медицинского туризма эти различия приобретают особую значимость, поскольку они влияют на мотивацию пациентов, их ожидания от лечения и способы выражения эмоционального состояния.

В английском языке понятие *happiness* часто ассоциируется с индивидуальным благополучием, удовлетворённостью жизнью, внутренним комфортом (Bleakley, 2017. С.45). В медицинской рекламе и коммуникации оно нередко используется в контексте восстановления качества жизни (*quality of life*), эмоционального равновесия и достижения личных целей. Например, слоганы типа “*Rediscover your happiness*” или “*Health is the key to happiness*” апеллируют к рациональному выбору и индивидуальной свободе пациента.

В кыргызском языке слово *бактылуудук* (“счастье”) имеет более коллективный и духовный оттенок. Оно часто связано с гармонией в семье, благословением старших, внутренним спокойствием и соответствием традиционным нормам. В народных пословицах и поговорках счастье нередко противопоставляется материальному достатку: “*Байлык — колдун кири, бактылуудук — жүрөктүн нуру*” (“Богатство — как вода на ладони, счастье — как свет сердца”). В медицинском контексте это может проявляться в стремлении к восстановлению не только физического здоровья, но и социальной целостности, способности заботиться о близких.

Понятие *love* в английской лингвокультуре многозначно и варьируется от романтической любви до любви к себе (*self-love*) и любви как заботы (*care*) (Sontag, 1978. С.12). В медицинском дискурсе оно часто используется в мотивационных контекстах: “*Love yourself enough to heal*”, “*Choose care, choose love*”. Это отражает западную тенденцию к индивидуализации и психологической поддержке пациента.

В кыргызском языке слово *сүйүү* (“любовь”) также многозначно, но его реализация тесно связана с уважением, преданностью и моральной ответственностью. В традиционной культуре любовь к родителям, детям, родине рассматривается как форма долга и духовной связи. В медицинской коммуникации это может выражаться через обращения к семейным ценностям, заботе о старших, стремлении к сохранению рода.

Таким образом, сопоставление понятий “счастье” и “любовь” в кыргызской и англоязычной лингвокультурах выявляет глубокие различия в ценностных ориентирах,

которые необходимо учитывать при организации медицинского туризма и построении межкультурной коммуникации. Учет этих различий способствует более точному позиционированию медицинских услуг, повышению доверия и эффективности взаимодействия между пациентом и медицинским персоналом.

Речевые формулы и метафоры. Влияние на мотивацию пациентов

Речевые формулы и метафоры играют ключевую роль в медицинской коммуникации, особенно в межкультурной среде, где они не только передают информацию, но и формируют эмоциональный фон взаимодействия. В медицинском туризме такие выражения могут напрямую влиять на мотивацию пациента, его доверие к медицинскому учреждению и готовность к лечению.

В английском языке широко используются метафоры, апеллирующие к пути, свету, борьбе и восстановлению (Semino, 2021. С.4). Например:

- *“Your journey to wellness starts here”* — метафора пути, создающая ощущение движения и надежды.
- *“We help you fight back”* — военная метафора, активизирующая внутренние ресурсы пациента.
- *“Let us be the light in your healing”* — религиозно-эмоциональная формула, усиливающая доверие и ощущение поддержки.

Такие выражения часто встречаются в рекламных материалах клиник, ориентированных на международных пациентов, и способствуют созданию позитивного образа медицинской помощи как не только технической, но и душевной.

В кыргызском языке речевые формулы часто опираются на традиционные образы, связанные с природой, родом, духовной гармонией. Например:

- *“Жаныңызга шыпаа болсун”* (“Пусть исцеление придёт к вашей душе”) — формула, объединяющая физическое и духовное здоровье.
- *“Ата-бабалардын батасы / ыраазычылыгы менен айыгып кет”* (“Выздоровливай с благословением предков”) — выражение, апеллирующее к родовой поддержке и культурной преемственности.
- *“Оору — сыноо, айыгуу — сабырдын жемиси”* (“Болезнь — испытание, исцеление — плод терпения”) — метафора, подчеркивающая моральную стойкость и внутреннюю силу.

Эти формулы не только смягчают восприятие болезни, но и активируют культурные механизмы поддержки, что особенно важно для пациентов, находящихся вдали от дома.

Кроме того, в кыргызской традиции часто используются метафоры, связанные с водой и землёй:

- *“Саламаттык — таза булак сыяктуу”* (“Здоровье — как чистый родник”) — метафора, связывающая здоровье с природной чистотой.
- *“Жерге бекем кадам тапта”* (“Стойко ступай по земле”) — формула, означающая физическую и духовную устойчивость.

Такие выражения могут быть эффективно интегрированы в коммуникацию с кыргызскоязычными пациентами, особенно в контексте медицинского туризма, где важно учитывать не только медицинские, но и культурные ожидания.

Учитывая вышесказанное, речевые формулы и метафоры являются мощным инструментом мотивации, способным трансформировать восприятие медицинской

помощи, повысить доверие и создать эмоционально комфортную среду для пациента. Их культурная адаптация — важный шаг на пути к гуманизации медицинского туризма.

Заключение

Проведённое исследование подтвердило, что эвфемизмы, речевые табу, а также культурно значимые концепты “счастье” и “любовь” играют важную роль в межкультурной медицинской коммуникации (Climent & Coll-Florit, 2023. С.7). Их использование в медицинском дискурсе не ограничивается лексическим смягчением — они выполняют более глубокую функцию: формируют эмоциональный фон взаимодействия, отражают ценностные ориентиры конкретной культуры и влияют на мотивацию пациента. Сопоставление кыргызской и англоязычной лингвокультур позволило выявить как универсальные, так и специфические особенности репрезентации чувствительных тем, что особенно важно в условиях медицинского туризма, где пациент сталкивается с иной системой ценностей и языковыми нормами.

Речевые формулы и метафоры, используемые в медицинском контексте, способны трансформировать восприятие лечения, повысить уровень доверия и создать более комфортную среду для пациента. Их адаптация с учётом культурных различий становится необходимым условием гуманизации медицинских услуг и повышения их эффективности в международной практике (Eissa & Maksoud, 2025. С.118). Учитывая это, специалистам, работающим в сфере медицинского туризма, следует уделять особое внимание межкультурным аспектам коммуникации.

Медицинским работникам рекомендуется учитывать национальные особенности восприятия болезни, боли, смерти и психоэмоционального состояния, избегая прямых формулировок, способных вызвать тревожность или недоверие. Медицинским переводчикам важно не только передавать информацию точно, но и адаптировать её с учётом культурных норм пациента, особенно при переводе табуированных тем. Специалистам по маркетингу и продвижению медицинских услуг следует использовать речевые формулы, метафоры и концепты, близкие целевой аудитории, чтобы повысить привлекательность и эмоциональную вовлечённость. Организаторам международных программ целесообразно включать в подготовку персонала элементы межкультурной коммуникации, а исследователям — продолжать изучение лингвокультурных особенностей медицинского дискурса в различных языках и культурах.

Таким образом, интеграция лингвокультурных знаний в практику медицинского туризма способствует не только улучшению качества коммуникации, но и формированию более этичного, уважительного и психологически комфортного подхода к пациенту в условиях глобализированного здравоохранения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Bleakley, A. (2017). *Thinking with metaphors in medicine: The state of the art*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315627472>
2. Climent, S., & Coll-Florit, M. (2023). *Metaphor in health discourse and communication*. In Palgrave Encyclopedia of the Health Humanities. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-26825-1_16-1
3. Eissa, A., & Maksoud, N. A. (2025). *Medical tourism: A framework to a sustainable industry*. In *Strategies for Environmental Risk Management* (pp. 111–119). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-90534-6_13

4. Semino, E. (2021). *Metaphors and persuasion in healthcare communication*. *Journal of Pragmatics*, 183, 1–15. <https://www.jstor.org/stable/27106326>
5. Sontag, S. (1978). *Illness as metaphor*. Farrar, Straus and Giroux.
6. Taylor, R. B. (2016). *Medical abbreviations, acronyms, euphemisms, jargon, and slang*. In R. B. Taylor (Ed.), *White Coat Tales* (pp. 131–148). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-29055-3_6